

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 10

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

OCTOBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-10>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ.

– педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмайлова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

BEKNAZAROVA Lola Sadinovna

Qarshi davlat universiteti

psixologiya fanlari nomzodi, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8402141>

HAMKORLIK MUHITI IJODIY-INNOVATSION TA'LIM SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK OMILI SIFATIDA

АННОТАЦИЯ

Ushbu maqolada ijodiy-innovatsion faoliyat ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, talabalarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantirishi, bilimlarni mustahkam va mustaqil o'zlashtirishi, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil bo'lishi hamda oliy o'quv yurtlarida yaratilgan ijtimoiy-psixologik muhitda hamkorlikning muhim ahamiyatga egaligi va shu asosda o'tkazilgan metodikalar tahlili keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ijodiy, innovatsion, faoliyat, ta'lim, jarayon, samaradorlik pedagog, talaba, mustaqil fikrlash, ko'nikma-malaka, oliy o'quv yurti, ijtimoiy, psixologik, omil, muhit, hamkorlik, shaxs, guruh, metodika, daraja, natija, tahlil, shaxslararo munosabat.

COLLABORATE ENVIRONMENT AS A SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FACTOR OF IMPROVING CREATIVE-INNOVATIVE EDUCATIONAL EFFICIENCY

ANNOTATION

In this article, creative-innovative activities increase the effectiveness of the educational process, the formation of students' independent thinking process, solid and independent assimilation of knowledge, the formation of skills and qualifications for free use of them in practice, and the social development created in higher educational institutions. - the importance of cooperation in the psychological environment and the analysis of the methods conducted on this basis are mentioned.

Keywords: creative, innovative, activity, education, process, effectiveness, pedagogue, student, independent thinking, skills, higher education institution, social, psychological, factor, environment, cooperation, person, group, methodology, level, result, analysis, interpersonal relationship.

СРЕДА СОТРУДНИЧЕСТВА КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ТВОРЧЕСКО-ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье творчески-новаторская деятельность повышает эффективность учебного процесса, формирование у учащихся самостоятельного мыслительного процесса, прочного и самостоятельного усвоения знаний, формирование навыков и квалификации для их свободного использования на практике, а также подчеркивается важность сотрудничества в социально-психологической среде, созданной в высших учебных заведениях, и на этой основе приводится анализ проводимых методов.

Ключевые слова: творческий, инновационный, деятельность, образование, процесс, эффективность, педагог, студент, самостоятельное мышление, навыки, высшее образование, социальный, психологический, фактор, среда, сотрудничество, человек, группа, методология, уровень, результат, анализ, межличностный. отношение.

Respublikamizda so'nggi yillarda, oliy o'quv yurtlarida faoliyat olib boruvchi professor-o'qituvchilar va talabalarining zamonaviy sharoitlarda bilim olish imkoniyatlarini yanada oshirish, ularning ijodiy-innovatsion ko'nikma va malakalarini yanada takomillashtirish, ta'lim muhitdagi kreativ va kasbiy ahamiyatli sifatlarini kuchaytirish, kompetensiyaviy va kasbiy tashabbusining muhimligini ta'minlash, ijodiy-innovatsion talaba shaxsining namunaviy modeli hamda uning mezoniyl asoslari yaratilmoqda. Shu bois ham, ijodiy-innovatsion ta'lim olishga ijobiy ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillarni aniqlash va uni ilmiy dalillash muhim ahamiyat kasb etib, zamonaviy ijtimoiy-psixologik bilimlar tizimini modernizatsiyalash shuningdek, insonning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi, ilg'or innovatsion mexanizmlarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Oliy o'quv yurtlarida ijodiy-innovatsion ta'lim samaradorligini yanada takomillashtirish, uning mohiyatini ijtimoiy-psixologik jihatdan o'rganish avvalo, ilg'or psixodiagnostik usullardan foydalanish va bu ishda shaxsni o'rganuvchi ayrim so'rovnomalarining rolini oshirish, tadqiqot natijalarini sharhlashda yangi statistik metodlarni qo'llash va ularni yangi sifat darajasiga ko'tarish muhim ahamiyatga ega.

Keng miqyosli o'zgarishlarni amalga oshirishda, islohotlarni chuqurlashtirishda talabalar dunyoqarashi, ma'naviyati, iqtidori, salohiyati hamda ta'lim jarayoniga yangiliklarni muntazam joriy etishga qaratilgan, ijodiy-innovatsion rivojlanish kabi xususiyatlar, ta'lim samaradorligini ta'minlovchi omillardan biri hisoblanadi. Yuqorida qayd etilgan, zamonaviy ijodiy-innovatsion ta'lim olish ega bo'lgan talaba shaxslar muvaffaqiyatiga xos xususiyatlar ichida, innovatsion yetakchilik sifatleri alohida ahamiyat kasb etib, uning yuqori darajada shakllanganligi ta'lim jarayonida, jahon andozalariga mos usullarni qo'llash yoki o'zgarishlar dunyosida yashash kabilar bilan tavsiflanadi.

Ijodiy-innovatsion faoliyat ko'plab, ijtimoiy psixologik jihatlar, determenantlar, komponentlardan tashkil topgan bo'lib, ularni tadqiq etish muammosi borasidagi ilg'or konsepsiyalar va yondoshuvlarning ishlab chiqilishiga keng imkon beradi.

A.V.Tutolminning so'zlariga ko'ra, jamiyat va atrof-muhitdagi jadal o'zgarishlar ijodkorlik qobiliyatiga ega bo'lgan, alohida qarorlar qabul qila oladigan shaxsga qator talablar qo'yadi. Shaxsda ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va uni o'z vaqtida tarbiyalash ishlari, bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biridir. Ijod butun hayotning manbaidir. Insoniyatning tarixan to hozirgi kungacha, erishgan yutuqlari bunyodkorlik samarasidir. Biz bunga butun xalqning, umuman, alohida mehnati bilan keldik [10.13].

Darhaqiqat, muallif aytib o'tagnidek, har bir yangi avlod nafaqat oldingi avlod yutuqlarini o'zlashtiribgina qolmay, balki barcha sohalarda ajoyib muvaffaqiyatlarga erishadi, o'sha yutuqlarni yangi sharoitda moslashtirib, takomillashtirib boradi. "Ijodiy-innovatsion" ta'limning maqsadi: shaxsning ijodiy tafakkuri va o'z ustida ishlash qobiliyatlarini shakllantirishdir, boshqacha aytganda, yosh avlodda ijodiy fikrlash va tasavvur madaniyatini rivojlantirish.

M.P.Barbolinning ta'kidicha, innovatsion shaxs avvalambor, yangi narsalarni birinchi bo'lib idrok etuvchi, ilg'or g'oyalarni ish o'z amaliyotida tez sinab ko'ruvchi, eski an'analardan qochuvchi hamda yangicha usulda ishlashga qodir kishilar bo'ladi [1, B.85-94.]

Biroq mazkur muallifning qarashlaridan farqli o'laroq, ayrim psixologik manbalarda innovatsion faol bo'lish uchun, ongning rivojlanganlik darajasi va kuchli irodadalik haqida so'z boradi.

N.V.Gorodnikovning ta'rificha, innovatsion shaxsning ijodiy salohiyatining tuzilishi quyidagilar bilan bog'liq bo'ladi [2, B.15-16].

– motivatsion soha – ya'ni muvaffaqiyat motivatsiyasi, ishlash qobiliyati, intilish darajasi, davogarlik sifati, o'z ustida ishlay olish qobiliyati;

– hissiy va irodaviy soha – kreativ tafakkur, divergent fikrlash, yuqori darajadagi emotsional intellekt va fikrlashdagi originallik;

– individual psixologik xususiyatlari – ijodkorlik, nostandart firklash, qisqa muddatda aniq va samarador qaror qabul qila olish qobiliyati va hokazo. Ushbu tasniflardan shu narsa ma'lumki, innovatsion shaxs har qanday faoliyatda nafaqat mustaqil balki, ijodkor va kreativ fikrlashga qobiliyatli insonlar hisoblanadi.

Yu.D. Kravsovskiyning c.yozishicha, innovatsion inson – bu novator, yangiliklarning muallifi, o'zgacha boshqaruv uslubiga ega, kasbiy faoliyat bilan bog'liq amaliyotda erkin harakat qila oluvchi, kutilmagan vaziyatlarga hissiy erkin javob bera oluvchi shaxslardir [5, B.66].

Muallifning ushbu mulohazalaridan shu narsa ma'lum bo'ladiki, innovator inson nafaqat tashqi muhit o'zgarishlariga kognitiv faol bo'la oluvchi, balki, munosabatlarga hissiy erkin javob qaytara oluvchi shaxs hamdir.

Zero, zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar, ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, talabalarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, talabalarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni kuchaytiradi, bilimlarni mustahkam va mustaqil o'zlashtirishni, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil qiladi. Oliy o'quv yurtlarida yaratilgan bunday ijtimoiy-psixologik muhitda o'qituvchi, talaba shaxsi va jamoani shakllanishi uchun ijodiy-innovatsion jarayonni yuzaga keltiradi.

An'anaviy ta'lim berish usullari orqali bularga erishish amalda mumkin emas. Chunki an'anaviy ta'limda o'quvchi-talabani faollashtirishga deyarli e'tibor bermaydi. Unda asosiy figura, faol harakat qiluvchi shaxs o'qituvchining o'zidir. Talaba passiv tinglovchi, faqat eshitib va yozib o'tiradigan yoki oqituvchining ko'rsatmasi bilan amaliy ishlarni bajaruvchi passiv subyekt hisoblanib qoladi. Bunday ta'lim bilan yangi jamiyat talabalariga javob bera oladigan har tomonlama rivojlangan, raqobatbardosh barkamol avlodni tarbiyalab bo'lmasligini o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar misolida bevosita kuzatish mumkin.

Ta'kidlash joizki, hozirgi davrda ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan ijodiy-innovatsion jarayonlarni tizimli tashkil etishda ijtimoiy -psixologik muhit muhim ahamiyatga ega bo'lib, talabalarning hamkorlikdagi faoliyati davomida bilimlarni mustahkam o'zlashtirish bilan o'z-o'ziga va guruh ishtirokchilariga baho berishni, qarorlar qabul qilishni, hamda mustaqil fikr yuritishda ijodiy-irodaviy rivojlanish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Biz ham ilmiy tadqiqot ishini amalga oshirishda oliy o'quv yurtlarida ta'lim samaradorligini takomillashtirishni amalga oshirish maqsadida mavzuga taalluqli, ya'ni, Liri-Sobchik tomonidan ishlab chiqilgan "Shaxslararo munosabatlarni aniqlash" so'rovnomasi, E.Tunikning "Shaxs ijodkorligining to'rt yo'nalishini aniqlash" metodikasi, Lebedova va Tatarkolarning "Shaxsning innovatsion xususiyati va o'z-o'zini baholash" metodikasi, N.Vishniyakovanning "Kreativlik xususiyatlari" so'rovnomasi, D.Pavlova tomonidan ishlab chiqilgan "Talaba shaxsining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari" metodikasi hamda Sishora-Xaninalarning "O'quv guruhida jipslikni o'rganish" metodikalari va muallif tomonidan ishlab chiqilgan "Ijodiy-innovatsion ta'lim samaradorligini o'rganish" so'rovnomasini tanlab oldik va metodikalarni amaliyotga tadbiiq etib, natijalar chiqarishga harakat qildik.

1-jadval

Shaxslararo munosabatlar darajasi so‘rovnomasi ko‘rsatkichlari

Shkalalar	Guruhlar		
	SAMDU talabalari N=165	QARDU talabalari N=190	TERDU talabalari N=180
Liderlik	34%	38%	28%
Mustaqillik	38%	32%	30%
To‘g‘riso‘zlik	26%	34%	40%
Ishonchsizlik	37%	33%	30%
Tortinchoqlik	20%	35%	45%
Bo‘ysunuvchanlik	25%	34%	41%
Hamkorlik	28%	36%	36%
Mas‘uliyatlilik	26%	38%	36%

Oliy ta’limda ijodiy-innovatsion ta’lim samaradorligini takomillashtirishning ijtimoiy-psixologik omillarini tadqiq etilgan ishlarni tahlil etish orqali shuni ko‘rish mumkinki, ijodiy-innovatsion ta’lim samaradorligi fenomeni fanlararo tadqiq etiluvchi murakkab jarayon hisoblanadi. Bunda innovatsion talaba shaxsiga xos bo‘lgan ijtimoiy-psixologik xususiyatlar borasidagi, turli konsepsiyalar, yondashuvlar mazmunidan kelib chiqish lozim.

Ijodiy-innovatsion yetakchi talabalar quyidagi umumpsixologik sifatlarga ega bo‘lishi lozim:

- yangi bilimlarga nisbatan e’tiborlilik va yuqori intellektual faollikka ega bo‘lish;
- tasavvur etishdagi zukkolik;
- kuchli shaxsiy energiya va harakat irodasiga ega bo‘lish;
- aql va sezgining uyg‘unligi;
- maqsadga erishish zarurati yuqoriligi;
- kuchli darajada tavakkal qilishga moyillik va boshqalar.

Xulosa qilib aytganda, ijodiy-innovatsion faoliyat ma’lum fursat ichida qanchalik samara berganligi bilan baholanadi. Yuksak ijodiy-innovatsion qobiliyatlar qandaydir yagona va hatto, bir necha omilning emas, balki pedagogik-psixologik shart-sharoitlarning kattagina kompleksi mahsulidir. Biroq ushbu inkor etish qiyin bo‘lgan mulohazani e’tirof qilish, birichidan, kreativlikni rivojlantiruvchi bir qator omillarni sun’iy hosil qilishning iloji yo‘q, degani emas, ikkinchidan, psixik taraqqiyotning kompensatsiya qonuniga ko‘ra, muayyan omilning yetishmayotgan ta’siri boshqa omillar bilan muayyan darajada qoplanishi mumkinligi ehtimoldan holi emas.

Olingan natijalardan shuni kuzatish mumkinki, Qarshi davlat universiteti, Samarqand davlat universiteti hamda Termiz davlat universitetida tahsil oluvchi talabalarining shaxslararo munosabat darajasi so‘rovnomasi bo‘yicha olgan natijalari Qarshi va Termiz davlat universitetlari talabalarida quyiroq, Samarqand davlat universiteti talabalarida yuqoriroq namoyon qilgan.

Yuqorida qayd etilgan ijodiy-innovatsion yetakchi talaba shaxsiga tegishli psixologik sifatlari, o‘ziga xos xarakterologik qobiliyatlar yig‘indisi bo‘lib, ularsiz biror bir faoliyatda ta’lim samaradorligiga erishish mumkin emasligini kuzatildi.

2-jadval

Kreativlik darajasi metodikasi ko'rsatkichlari

Shkalalar	Guruhlar		
	SAMDU talabalari N=165	QARDU talabalari N=190	TERDU talabalari N=180
Ijodiy fikrlash	36%	32%	32%
Qiziqish	38%	34%	28%
Originallik	35%	28%	37%
Tasavvurning boyligi	33%	37%	30%
Intuitsiya	29%	35%	36%
Emotsionallik, empatiya	27%	31%	42%
Yumor hissi	36%	30%	34%
Kasbga ijodiy munosabat	29%	36%	35%

Innovatsion jamiyat yangilanib, muntazam takomillashib va taraqqiy etib borayotgan jamiyatdir. Innovatsiyalar barcha sohalarida tarqalayotgan zamonaviy yangiliklar bo'lib, ular yangi texnologiyalar, metodlar, yangicha yondashuvlar, zamonaviy va qulay tovarlar, fan va texnikaning eng oldingi yutuqlari, nana texnologiya, madaniyatning yangi elementlari kabilardan tashkil topadi. Hozirgi kunda innovatsiyalar jamiyat tarixi va taraqqiyotini, dinamikasini belgilab beruvchi omillardan biriga aylanib bormoqda.

Kreativlikning o'ziga xos darajalari so'rovnoma bo'yicha olgan natijalari Qarshi davlat universiteti, Samarqand davlat universiteti hamda Termiz davlat universitetida tahsil oluvchi talabalarining kreativlik darajasi so'rovnoma bo'yicha olgan natijalari Qarshi va Samarqand davlat universitetlari talabalarida quyiroq, Termiz davlat universiteti talabalarida yuqoriroq ko'rsatkichni tashkil etgan. Originallik va kasbga ijodiy munosabat yaqqol yuqori farqni namoyon etgan.

3-jadval

Shaxs ijodkorlik darajasi so'rovnoma ko'rsatkichlari

Shkalalar	Guruhlar		
	SAMDU talabalari N=165	QARDU talabalari N=190	TERDU talabalari N=180
Tavakkalchilikka moyillik	41%	32%	27%
Bilimga qiziquvchanlik	28%	36%	36%
Murakkablik	26%	34%	40%
Ijodiy tasavvur	38%	32%	30%

Ijodiy-innovatsion faoliyat va innovatsion ong hozirgi modernizatsiya kontekstida yanada dolzarb muammolardan biri bo'lib qoldi hamda ob'yektiv ravishda ijtimoiy taraqqiyotning shartiga aylandi. Innovatsion ong asosida innovatsion faoliyat shakllanadi.

Innovatsion faoliyat yangilik yaratish va uning natijalarini amalda qo'llash orqali sohani takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, u mavjud tizimga yangilik asosida o'zgartirish kiritish bilan ko'proq samara olishga qaratilgan. Bunday faoliyat orqali kishilar innovatsion jamiyatning yangicha munosabatlarini shakllantiradilar, o'zlari ham bunday munosabatlarga chuqurroq kirib boradilar va tobora faollashadilar.

Olingan natijalardan shuni kuzatish mumkinki, Qarshi davlat universiteti, Samarqand davlat universiteti hamda Termiz davlat universitetida tahsil oluvchi talabalarning shaxs ijodkorlik darajalari o‘rta darajada ko‘rsatkichlarni namoyon qilgan.

Xususan, bir qator tadqiqotlarda maxsus uyushtirilgan mashg‘ulotlar yordamida shaxs ijodiy qobiliyatlari taraqqiyotida ijobiy dinamikaga erishish mumkinligi isbotlanmoqda.

4-jadval

Innovatsion faoliyat va o‘z-o‘zini baholash so‘rovnomasi ko‘rsatkichlari

Shkalalar	Guruhlar		
	SAMDU talabalari N=165	QARDU talabalari N=190	TERDU talabalari N=180
Ijodkorlik	37%	35%	28%
Muvaffaqiyatdan xavfsirash	24%	37%	39%
Kelajakka yo‘nalganlik	35%	37%	28%

Shaxsning innovatsion faoliyat va o‘z-o‘zini baholashni aniqlash metodikasi o‘zini idora qilishning maxsus va operatsional komponentlari bajarish sur‘atini aniqlashga imkon beradi. Mazkur metodika ham individual, ham guruhiy tarzda o‘tkazilishi mumkin. O‘z-o‘ziga munosabatni baholash orqali shaxs intellektual topshiriqlarni tanlov usuli yordamida, ya‘ni to‘g‘ri javobni topishda noto‘g‘ri variantni olib tashlash orqali amalga oshiradi.

Psixologik jihatdan qaralganda, ijodiy-innovatsion yetakchilik faoliyatning samaradorligini ta‘minlovchi ijtimoiy-psixologik omillar sifatida, yetakchi o‘qituvchilarda mavjud bo‘lgan maxsus bilim, maxsus qobiliyat, sohaga bo‘lgan ko‘nikmalar, individual-psixologik xususiyatlar, shuningdek ta‘lim sohasidagi muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish va maqsadlarga erishish uchun muhim hisoblangan motivatsiya darajasi kabilar ham tan olinadi. Bunday ishlar avvalo, oliy ta‘lim professor-o‘qituvchilari va o‘quv jarayonining boshqa sub‘ektlari tomonidan amalga oshiriladi.

Shaxsning innovatsion faoliyati va o‘z-o‘zini baholash so‘rovnomasi bo‘yicha olingan natijalar, Qarshi davlat universiteti, Samarqand davlat universiteti hamda Termiz davlat universitetida tahsil oluvchi talabalarda o‘rtacha ko‘rsatkichni tashkil etgan.

5-jadval

Talaba shaxsining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari darajasi so‘rovnomasi ko‘rsatkichlari

Shkalalar	Guruhlar		
	SAMDU talabalari N=165	QARDU talabalari N=190	TERDU talabalari N=180
Shaxsning g‘oyaviy-siyosiy sifatleri	35%	30%	35%
Kasbiy-ixtisoslik fazilatleri	33%	38%	29%
Axloqiy-etik hislatleri	27%	34%	39%
Tarbiyaviy-pedagogik sifatleri	25%	39%	36%
Tashkiliy-ishchanlik fazilatleri	32%	35%	33%

Ijodiy-innovatsion qobiliyatga ega shaxs - o‘zini va boshqalarni bilishga qodir, yangiliklarni tez idrok eta oluvchi, kreativ fikrlashga moyil, ish joyida nazoratni optimallashtirishga intiladigan, yetakchi fikrlaydigan, aqlli shaxs bo‘lishi kerak. Shuningdek, talabalarda tafakkurning yangi turini shakllantirish, ya‘ni kreativlik sifatleri mazmunli dolzarb muammolarini hal qilishga, ularni ilmiy-amaliy jihatdan asoslashga va unga o‘z munosabatini bildirishra yoki tanqidiy yondashishga keng xizmat qiladi. Ijodiy-innovatsion yetakchilik tipiga mansub talabalar uchun strategik qarashlar, rivojlanishlarni oldindan bashorat qila olish kabi vazifalar o‘ta muhim masalalar hisoblanadi.

Talaba shaxsining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini baholash so‘rovnomasi bo‘yicha olingan natijalar, Qarshi davlat universiteti, Samarqand davlat universiteti hamda Termiz davlat universitetida tahsil oluvchi talabalarda yuqori ko‘rsatkichni tashkil etganligi bilan xarakterlangan.

6-jadval

O‘quv faoliyatida jipslik darajasi so‘rovnomasi ko‘rsatkichlari

Shkalalar	Guruhlar		
	SAMDU talabalari N=165	QARDU talabalari N=190	TERDU talabalari N=180
Ta‘limga munosabat	30%	34%	36%
Xulq-atvor va faoliyatning umumiy uslubi	28%	37%	35%
Bilimni tavsiflovchi sifatlar	37%	31%	32%
Aqliy sifatlar	42%	27%	31%
O‘quv-tashkiliy ko‘nikmalarni tavsiflovchi sifatlar	30%	36%	34%
O‘rtoqlariga munosabat	26%	38%	36%
O‘z-o‘ziga munosabat	32%	36%	32%

Jamiyatda insoniy munosabatlarni shakllanishida har bir ijtimoiy guruhlarining o‘rni kattadir. Shu bois guruh muammosi psixologiyada uzoq yillardan buyon psixologlarning diqqat markazida bo‘lib kelmoqda. Ular tomonidan guruh va uning xususiyatlari, guruhdagi va guruhlararo munosabat, guruhdagi ijtimoiy psixologik muhit, guruhdagi nizolar va ularning bartaraf etish yo‘llari va boshqa muammolar tadqiq etilgan. Shuningdek, ushbu muammolardan biri sifatida guruh a‘zolari o‘rtasidagi jipslikdir.

Guruhda jipslik darajasini baholash so‘rovnomasi bo‘yicha olingan natijalar, Qarshi davlat universiteti, Samarqand davlat universiteti hamda Termiz davlat universitetida tahsil oluvchi talabalarda jipslik xususiyatlari yuqoriligi namoyon bo‘lgan.

Oliy ta‘limda ijodiy-innovatsion ta‘lim samaradorligiga erishishda, talabalarda tajribalar, innovatsiyalar va boshqa sifat o‘zgarishlariga ochiqlik, o‘z dunyoqarashini o‘zgartirishdan qo‘rqmaslik, fikrlar xilma-xilligini tan olish va ma‘qullash, hozirgi kunga va kelajakka e‘tiborli bo‘lish, o‘zining va boshqa odamlarning vaqtini tejay olish qobiliyati, aniqlik, o‘ziga ishonch va har qanday to‘siqlarni (ekologik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, hayotiy) yengib o‘tish qobiliyati, ijtimoiy ahamiyatga ega maqsadlarga erishish uchun, o‘z harakatlarini rejalashtirish qobiliyati shuningdek, ijodiy-innovatsion t]lim muhitini yaratish kabi qator ijtimoiy-psixologik kompetensiyalarni shakllantirish, ahamiyatli ishlar turkumidan biri bo‘lib hisoblanadi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Барболин М.П. Методологическая концепция инновационного развития образовательных систем. *Философия образования*. 2011; 1 (34): 85 - 94.
2. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед./ Д.Б. Богоявленская М.: Академия, 2002.–С.63
3. Борзенкова И.В. Психология творчества. Курск: Издательство Регионального открытого социального института, 2002. – 68 с.
4. Городникова Н.В. Индикаторы инновационной деятельности: 2014: статистический сборник / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, И.А. Кузнецова и другие. – М.: НИУ «ВШЭ», 2014. – С.46.
5. Красовский Ю.Д. Организационное поведение / Ю.Д. Красовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С.66.
6. Мясникова Т. В. Творческий потенциал студента и его развитие в условиях студенческого научного общества // *Молодой ученый*. 2014. № 18. С. 614 – 616.
7. Рўзикулов Н.Р. Психологическое обеспечение совершенствования управленческой деятельности руководителя. Автореф. Дис. канд. психол. наук. – Ташкент: «НУУз», 2007. – С.13
8. Оголева Л.Н., Радиковский В.М. Инновационная деятельность предприятия: учеб. пособие. М. : ФА, 2000. – С.88.
9. Петрова Ю.О. Инновационное лидерство / Ю.О. Петрова // *Алманах современной науки и образования*. – № 10 (65). – Тамбов: Грамота, 2012. – 148 – С.58.
10. Тутолмин А.В. Становление и развитие творческой компетентности будущего учителя (на основе системного подхода): автореф. дис. ... канд. пед. наук. Чебоксары, 2009. – С.13
11. G‘oziyev E.G‘. Oliy maktab psixologiyasi. T., 1997. – S.52

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 10-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz